

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI
MASYARAKAT**

PROPOSAL PENELITIAN

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah ISIP4216

Putra Pandu Purwoko

043049584

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ SURABAYA**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II METODE PENELITIAN	4
A. Lokasi Penelitian.....	4
B. Jenis dan Sumber Data.....	4
C. Populasi dan Sampel.....	5
D. Teknik Pengambilan Data.....	5
BAB III PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa, akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Pada tahun 2020 adanya covid-19 ini yang datang di tengah-tengah masyarakat sungguh sangat menjadi perhatian belakangan ini.

Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian di masyarakat desa bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh covid-19, membawa dampak negatif terhadap pendapatan perekonomian masyarakat.

Pandemi covid-19 diprediksi akan memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis dan juga pedagang kaki lima bahkan membatasi masyarakat untuk beraktivitas keluar rumah mencari kebutuhan hidup untuk memenuhi keluarganya, namun masyarakat tidak bisa menentang protokol dari pemerintah, sehingga masyarakat sendiri mengalami penurunan drastis. Dampak pandemi covid 19 tersebut menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor (termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan

konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian.

Dampak covid-19 terhadap pendapatan ekonomi di masyarakat tak mengherankan jika pandemik covid-19 telah masuk merambah ke rana kehidupan masyarakat sehingga membuat mereka sangat cemas dalam menghadapi hadirnya pandemik covid-19 yang menguras aktivitas pencarian masyarakat.

Dengan demikian, perubahan sosial menyangkut berbagai perubahan pola perilaku dan perubahan dalam nilai dan lama, menuju kearah nilai dan normanorma baru, hal ini tentunya membawa konsekuensi timbulnya proses-proses disintegrasi dalam masyarakat di segala bidang. Karena belum siapnya kemampuannya masyarakat dalam sosial yang kecil adalah berbagai perubahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak covid-19 terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.
2. Bagaimana mengatasi dampak covid-19 terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka, yang menjadi tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap pendapatan ekonomi masyarakat
2. Untuk mengatasi dampak covid-19 terhadap pendapatan ekonomi masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang sosial, serta memberikan pengetahuan kepada lapisan masyarakat dan warga terkait dengan dampak covid-19 dalam setiap aspek kehidupan, khususnya pada masyarakat Desa terpencil.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai baham masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait dampak covid-19.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Penelitian dilakukan di Desa Menganti kecamatan Menganti kabupaten Gresik – Jawa Timur. Alasan memilih lokasi ini adalah karena di daerah tersebut pernah terdampak Covid-19 terhadap perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di area pasar tradisional Kecamatan Menganti.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data utama yang di peroleh dalam penelitian kualitatif yaitu berupa katakata dan tindakan. Menurut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini menggunakan alat yang telah ditentukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung. Data asli melalui wawancara langsung dengan peserta UMKM yang ada di area pasar tradisional Kecamatan Menganti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian warga sekitar atau publik, dan terdiri dari struktur organisasi data arsip, dokumen, laporan, buku, dll yang berkaitan dengan penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi tidak hanya manusia, tetapi juga objek dan objek alam lainnya³⁸ (Sugiyono, 2018) Populasi dalam contoh ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah area pasar tradisional Kecamatan Menganti, sebanyak 9.531 usaha mikro, kecil dan menengah. Populasi tidak hanya manusia, tetapi juga objek dan objek alam lainnya³⁸ (Sugiyono, 2018) Populasi dalam contoh ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional Kecamatan Menganti, sebanyak 9.531 usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Sampel

Sampel mewakili populasi yang diteliti dan harus dapat mewakili atau merepresentasikan suatu populasi (Sugiyono, 2018). Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 100 usaha kecil dan menengah, dan metode pengambilan sampel menggunakan rumus Sholvin.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala fisik untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam Penelitian ini rencananya akan melakukan observasi langsung pada masyarakat kecamatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Menganti Kabupaten Gresik, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi secara lisan antara peneliti dan informan yang dilakukan secara sistematis atau terstruktur guna mendapatkan apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian.

3. Angket (kuesioner)

angket merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap responden dengan memberikan rangkaian pertanyaan dan pernyataan tertulis.

4. Dekomentasi

adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumendokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

Penutup

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, akhirnya penulisan hasil penelitian ini dapat saya diselesaikan. Dalam penutup ini, saya mengutarakan beberapa kesimpulan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- I. Dampak covid-19 yang menyebabkan perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan terganggu, dan saat ini kita sedang berada di masa pandemik covid-19 yang menghancurkan masyarakat untuk tetap dirumah dan tidak bepergian pada tempat ramai dan membatasi kita dalam beraktivitas pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.
- II. Pemerintah Desa Menganti dengan sikap masyarakat Desa Menganti kecamatan Menganti kabupaten Gresik – Jawa Timur melakukan strategi untuk mengatasi dampaknya covid-19, terhadap pendapatan ekonomi yang menurun, dengan melakukan akitivitas penanaman tanaman bibit-bibit yang disuplay dari PT. Petrokimia Gresik yang bisa membantu kekurangan atau kebutuhan hidup keluarganya dengan bantuan dari pemerintah pusat Kab.Greesik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di area pasar tradisional Kecamatan Menganti. Untuk mengatasi lemahnya pokok makanan, namun menurut pendapat masyarakat bahwa strategi yang kami lakukan ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dalam masa wabah tersebut, namun harus ada kebijakan dari pihak pemerintah karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah

agar mengalokasikan dana perlindungan khusus untuk masyarakat yang pendapatannya menurun akibat covid-19

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, maka saya dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Untuk masyarakat agar sadar dan paham bahwa dampak covid-19, sangat berbahaya untuk kesehatan manusia, maka masyarakat harus tertib dan mengikuti kebijakan dari pemerintah dengan cara mengikuti 3m protokol dengan baik, agar menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan menyelamatkan orang lain, agar covid-19 ini akan cepat berakhir.
- Untuk mahasiswa agar mampu menjeli dalam melihat masalah ini dengan memahamkan masyarakat untuk hidup baru, memulai segalanya dari awal, lebih peduli, lebih serius menangani dan menanggapi hal-hal kecil atau sepele, tidak meremehkan informasi dan berita yang beredar, tetap waspada, jaga diri sendiri, ikuti protokol dan ikuti saran dan prasarana di situasi dan kondisi pandemik virus corona, tetap lakukan kegiatan sehari-hari namun tetap hati-hati dan untuk kedepanya masyarakat semua bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

Adhinegara Bhima Yudhistra , 2020 *Detik Finance.com, Dampak Ekonomi* Jakarta, Pt Pustaaka Abadi Bangsa, brand Republika Penerbit.

Bayong Tjasyono, 2020, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Nanang, Martono . 2014 *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif*, Nasution S, 2014 Metode Reseach, Jakarta, Pt Bumi Aksaara

Parsons Agil, Talcott , *Perubahan Sosial Sebagai Alat Analisa*, Jakarta PT. Raja Grafindo Parsada. Penerbit Arkola *Posmodernisme*, dan nial ta Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Prayoga Imam Surya , 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama Bandung*: Pt Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Putri Ririn Noviyanti, 2020 *Indonesia dalam Menghadapai Pandemik Covid-19*, Jakarta, Pt Buku Kompas Remaja Rosdakarya

Resito Herman, 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama

RIRIN Noviyanti putri, Fakrul Rozi Yamali, 2020, *Dampak Covid-19, Terhadap Ekonomi*, Surabaya Pt All Rights Reserveds

Ruslan Rasady, 2015 *Metode Penelitian* (Publik Relations dan Safrizal, 2020 , Pedoman Umum Menghadapi Pandemik Covid-19.)

UNIVERSITAS TERBUKA